

MİTOSLAR ÜZERİNE KURGULANMIŞ MEDYA ANLAYIŞI

Her anlam farklıdır. İnsana dair her analiz değişkenlik gösterebilir. Medyada böyledir içerisinde farklı etmenlerden kaynaklı bir çok farklı anlam vardır. Bu makalede mitos ve logos kavramlarından yola çıkarak bir medyada var olan gerçekliği sorgulayacağım.

Mitos bir aktarım ürünüdür. İnsanlar duyduklarını gördüklerini aktarır dolayısıyla gerçeklik yeniden şekillenir. Bir hikaye bazında ilerler. İnanlar doğada gördüklerini aktarım yoluyla anlatır. Mitos hikayelerdir dolayısıyla çarpıtma barındırır. Hayali gerçek dışı öykülerdir. Logos ise daha rasyonel gerçekçi deneysel bir akla dayanır. Mitos hayal gücüne dayanır içinde akıl yoktur. Bir kurgudur. Medyada mitler yaratır. İnanılması gereken hikayeler. Bunları gerek televizyon programlarıyla gerek haber manşetleriyle mitler oluşur. Bağlamı olmayan gerçekliği dolduran akıldan uzak kurgulanan bir anlam inşa edilir. Bu anlam yaşamın her yerinde kendisini gösterir. Siyaset ve siyasiler ön plandadır. Aktörler üzerinden yeni mitler yaratılarak topluma yayılır. Siyasi aktörler mit üreticilerinin en sevdiği alandır. Çünkü aktörlerin söylemleri temaşa malzemesi olarak toplumda kullanılır. Dedikodu sansasyonel yaklaşımın oldukça fazla alıcısı vardır.

Medya ne hakkında nasıl düşüneceğimizi belirlerken mitos kavramını kullanır. Mitoslar kurgulanan gerçeklik ürünleri bireylerin nasıl düşüneceğini belirler. Bağlamından kopuk bir varsayımdan ibaret olan mitler inanılması gereken bir gerçeklik miş gibi sunulur. Kandırma yönlendirme anlayışı barındıran mitos medyada sıklıkla kullanılmaktadır. Televizyon programlarındaki yorumcular tam olarak mitos un tanımıdır. Kurgulanan bir gerçeklik yaratılır ve kitlelerin duygu dünyalarına hitap edecek soyut bir algı dünyası oluşturulur. Mitler gazetelerden fotoğraflardan ekranlardan insanlara aktarılır.

Medya kişisel mitler doğurur. Buda kişisel algı mekanizmaların aktarımı demektir. Medya da sunulacak bir düşüncenin aktarımı akılcı olmalıdır. Bireylere hitap edilen yerde keyfilik etik anlayıştan uzak olacaktır.

Medya haber verme analitik düşünme bilimsel yaklaşımdan uzak bir mitoslar üreten ve aktörleri parlatan yada kötüleyen bir gerçek dışı hikayeler bütünüdür.

Medya mitlerini meşrulaştırması için önce kendisini mitleştirmesi gerekir. Bunu da çeşitli reklam algısıyla yapar. Kollektif tutum yönetimi kendisini meşrulaştırmak ile var olur.

İnsan haklarından bahsedilirken diğer taraftan insan haklarını zedelenmesi görmezden gelinir. İnsan hakları miti oluşur. İnsan haklarına saygılıyız söyleminin yapılan eylemlerle hiçbir anlamı kalmaz.

Ayrıca medyanın özgür olduğu nesnel olduğu miti de kendini söylemlerde gösterir. Gerçekte uygulamada böyle bir kanıt rastlanmaz. Bilimsel gerçeklikten kopuk analitik çözümlene den uzak bir yaklaşım hakimdir. Tüm bunları başarabilecek nitelikte insanlar medyanın dışındadır. Nicelik söylem üstüğünü belirler. Medya mitoslardan beslenir. Öyle olmazsa eğer varoluşunun bir anlamı kalmaz. Medya mitlerini kendi içinde bulunduğu yapıya siyasi yakınlığa göre şekillendirir. Mitler anlatıldıkça değişime uğrar. Zamanla farklı kalıpların içinde kendisi bulur. Tarih farklı yorumlarla yeniden anlatılır. Bu durumda nesnellikten söz edemeyiz.

Mitler değişime kapalıdır. Değişim yenilik yeni söylemden uzak olması bilimsellikten de uzak olduğu anlayışını doğurur. Kabul görmüş kalıplar gerçek olarak sunulmaktadır. Farklı ve yeni söylemler medyada bu şekilde kendisine yer bulamaz. Motiflerden oluşan medya kurgulanmış gerçekliğin bir ürünüdür. Medya eli ile siyasetin magazinleştirilmesini gözlemleyebiliriz.

Buda kar amacı güdülen şirket mantığı ile yönetilen bir yapının içerik üreticileri de gazetecilerden değil magazin figürlerinden oluştuğu anlamına gelir. Bilgi üretimini icra edenlerin yetkinliği üretilen bilginin kalitesi sorgulanması gereken bir gerçekliktir. Yaşadığımız yüzyılın bir gerçeğidir. Üretimin ve tüketimin bu kadar çok olduğu bir zamanda niteliksizlik eklenince kötü sonuçlar doğurmaktadır. En çokta gerçek bilgiye erişim sorunları baş göstermektedir.

Bourdieu televizyon ekranının narsist bir sergiye dönüştüğünü vurgular. Bu oldukça önemlidir. Kişisel fikirlerinin nesnelliğini kaybettiği gözlemlenmektedir. Varsayımların uzman görüşü olarak sunulduğu gerçek dışı söylemler mevcuttur. Asıl konuşulması gerekenler konuşulmaz ve göz ardı edilir. Reyting ve kişisel yarışlar bir tür narsist sergiye dönüşmektedir. Bu durumda mitosların gerçek dışı söylemlerin egemenliği hüküm sürmektedir. Nitelik ve içerik sorunları ortaya çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

Uğurlu, A. (2014). Claude Lévi-Strauss' ta mitos. *İnsan ve Toplum*, 4(7), 113-133.

Yetkin, B. (2024). İkna Sürecinde Hegemonya: İktidarın Dili Olarak Mitos. *Electronic Turkish Studies*, 19(1).

Alpaslan, B. A. (2021). Televizyon üzerine.